

**MODELING OF OSCILLATIONS OF AN ELASTIC ELEMENT
IN THE FORM OF SPRINGS OF THE AXLE SPRING
SUSPENSION OF ELECTRIC TRAINS**

Khromova Galina Alekseevna¹

Kamalov Ikram Saidakbarovich²

Omonov Shokhzhakhon Alisher ugli³

¹doctor tech. sciences, professor,

²associate professor,

³master's student of the Department of "Electric rolling stock",
State Transport University, Uzbekistan, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14793357>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2025

Accepted: 30th January 2025

Online: 31st January 2025

KEYWORDS

Electric rolling stock, electric train, spring suspension, coil springs, vibrations, stress-strain state, calculation method for dynamic strength of coil springs, algorithm, program, MATHCAD 15.

ABSTRACT

The article presents a mathematical model and a developed algorithm for numerical studies on the selection of rational parameters of a new elastic element of the axle spring suspension of electric trains, the design of which is protected by Patent of the Republic of Uzbekistan for Invention No. IAP 4577 [1].

**МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА В ВИДЕ ПРУЖИН
БУКСОВОГО РЕССОРНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ**

Хромова Галина Алексеевна¹

Камалов Икрам Саидакбарович²

Омонов Шохжахон Алишер угли³

¹доктор технических наук, профессор,

²доцент,

³магистрант кафедры "Электроподвижной состав,"

Ташкентский государственный транспортный университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14793357>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2025

Accepted: 30th January 2025

Online: 31st January 2025

KEYWORDS

Электроподвижной состав, электропоезд, пружинная подвеска, винтовые пружины, вибрации, напряженно-деформированное состояние, метод расчета

ABSTRACT

В статье представлены математическая модель и разработанный алгоритм численных исследований по выбору рациональных параметров нового упругого элемента осевой пружинной подвески электропоездов, конструкция которого защищена патентом Республики Узбекистан на изобретение No IAP 4577 [1].

*динамической прочности
винтовых пружин,
алгоритм, программа,
MATHCAD 15.*

Система рессорного подвешивания электроподвижного состава является одним из ответственных узлов механического оборудования, так как его конструкция и характеристики непосредственно определяют безопасность движения, плавность хода и надежность других узлов подрессоренной части.

Основными задачами при создании новых конструкций рессорного подвешивания электропоездов, а также модернизации существующих являются расширение функциональных возможностей, повышение надежности, прочности и долговечности [2,3,4].

Из научно-технической и патентной литературы хорошо известны достоинства и недостатки винтовых пружин. К последним относится недостаточная величина сил внутреннего трения, что приводит к необходимости использовать их в системах рессорного подвешивания в комплекте с гасителями колебаний; линейная характеристика жесткости; неэффективное использование прочностных качеств материала, из которого они изготовлены; слабое гашение высокочастотных составляющих динамической нагрузки [3,4].

В связи с этим нами была предложена новая конструкция упругого элемента в виде винтовой пружины, внутренняя трубчатая полость которой заполнена рабочей жидкостью с большим термическим коэффициентом расширения, например, глицерином или машинным маслом, в которой размещен упругий демпфирующий элемент (рисунок 1) [1].

Задача предложенного нами изобретения [1] – создание упругого элемента, обеспечивающего улучшение демпфирования высокочастотных составляющих динамической нагрузки и возможность автоматического регулирования его жесткостными характеристиками.

Термоупругий гидравлический амортизатор содержит винтовую пружину 1, имеющую трубчатый корпус 2, полость которого заполнена рабочей жидкостью 3 с большим термическим коэффициентом расширения, например, глицерином или машинным маслом; в полости размещен упругий демпфирующий элемент 4, выполненные из материала с высоким внутренним трением, например резины. В центральной части по высоте винтовой пружины 1 установлен нагреватель 5. С двух сторон (концов) винтовой пружины 1 трубчатого сечения имеются заглушки 6.

Для обоснования данной перспективной конструкции упругого элемента в виде пружины, трубчатое сечение которой заполнено рабочей жидкостью и упругим демпфирующим элементом [1], проведена разработка математической модели с учетом вязкостного демпфирования при повышенных скоростных режимах движения электроподвижного состава.

Рисунок 1. Схема упругого элемента в виде пружины, трубчатое сечение которой заполнено рабочей жидкостью и демпфирующими элементами [1]:

а). фиг.1 – схема упругого элемента; б).фиг.2- сечение А-А.

С учетом данных работ профессоров Timoshenko S. P. и Вольмира А.С. [4,5] можно записать дифференциальные уравнения радиальных колебаний двух круговых цилиндрических оболочек, одна из которых (2 - трубчатый корпус пружины, см. рисунок 1) заполнена сжимаемой рабочей жидкостью, имеющей пульсирующей давление по длине и по времени, а вторая оболочка представляет собой упругий демпфирующий элемент (4, см. рисунок 1) и расположена внутри, под действием динамических воздействий $P_{дин}$, в перемещениях (колебания считаем осесимметричными):

- для первой оболочки (2 - трубчатый корпус пружины, см. рисунок 1) уравнение радиальных колебаний имеет вид

$$\bar{m}_1 \frac{\partial^2 W_1}{\partial t^2} + D_1 \frac{\partial^4 W_1}{\partial x^4} + \bar{N}_1 \frac{\partial^2 W_1}{\partial x^2} + \frac{1}{R_1} \frac{E_1 h_1}{1 - \mu_1^2} \left(\mu_1 \frac{\partial U_1}{\partial x} + \frac{W_1}{R_1} \right) = P_{жид}(x, t), \quad (1)$$

- для второй оболочки (4 - упругий демпфирующий элемент, см. рисунок 1) уравнения радиальных колебаний имеет вид

- уравнение поперечных смещений

$$\bar{m}_2 \frac{\partial^2 W_2}{\partial t^2} + D_2 \frac{\partial^4 W_2}{\partial x^4} + \bar{N}_2 \frac{\partial^2 W_2}{\partial x^2} + \frac{1}{R_2} \frac{E_2 h_2}{1 - \mu_2^2} \left(\mu_2 \frac{\partial U_2}{\partial x} + \frac{W_2}{R_2} \right) = -P_{жид}(x, t), \quad (2)$$

В уравнениях (1) ÷ (2) введены обозначения E_i , μ_i , ρ_i , h_i - модуль упругости, коэффициент Пуассона, плотность материала и толщина оболочек, где $i = 1, 2$; D_1 и D_2 - цилиндрическая жесткость первой и второй оболочек; $V_{ж}$ - скорость течения рабочей жидкости между оболочками, а

$$D_1 = \frac{E_1 h_1^3}{12(1 - \mu_1^2)}; \quad D_2 = \frac{E_2 h_2^3}{12(1 - \mu_2^2)}. \quad (3)$$

Значения присоединенной массы можно определить по формулам (1) и (2) согласно [5]

$$\bar{m}_1 = \rho_1 h_1 + \Phi_{cm1}^* \rho_{ж}; \quad \bar{m}_2 = \rho_2 h_2 + \Phi_{cm2}^* \rho_{ж}; \quad \bar{N}_1 = \Phi_{cm1}^* \rho_{ж} V_{ж}^2; \quad \bar{N}_2 = \Phi_{cm2}^* \rho_{ж} V_{ж}^2. \quad (4)$$

Таким образом, мы получили систему уравнений для исследования радиальных колебаний упругого элемента в виде пружины, трубчатое сечение которой заполнено рабочей жидкостью и упругим демпфирующим элементом, которые будут решены далее по известным методикам с применением метода Фурье, операционного преобразования Лапласа, а также численных методов с применением ЭВМ: метода итераций и кусочно-линейной аппроксимации. Численные исследования будут получены в среде программирования MATHCAD 15.

В результате планируется провести подбор рациональных параметров для нового упругого элемента буксового рессорного подвешивания электропоездов, конструкция которого защищена Патентом Республики Узбекистан на изобретение № IAP 4577 [1].

Математические модели, методы и алгоритмы решения подобных задач представлены в статьях [6,7,8].

References:

1. Глущенко А.Д., Хромова Г.А., Мохаммед Исса Махмуд Ахмад. Упругий элемент. Патент Республики Узбекистан на изобретение № IAP 4577, опублик. 30.09.1997 г., Бюл. № 3.
2. Ибрагимов М.А. Совершенствование конструкции рессорного подвешивания локомотивов. Винтовые цилиндрические пружины: монография. / М.А. Ибрагимов.- МИИТ, 2010.-127 с.
3. Branislav Titurus, Jonathan du Bois, Nick Lieven, Robert Hansford. A method for the identification of hydraulic damper characteristics from steady velocity inputs. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2010, 24, (8), pp. 2868–2887. (2010).
4. Timoshenko S. P. *Strength of Materials: Part II – Advanced Theory and Problems*. - СПб.: Издательство «Лань», 2002. - 672 с.
5. Вольмир А.С. *Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи гидроупругости*. М.: Наука, 1979.- 320 с.
6. Khromova G., Makhamadalieva M. and Khromov S. Generalized dynamic model of hydrodynamic vibration dampener subject to viscous damping. *E3S Web of Conferences, EDP Sciences* 264 (2021), 05029. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405029>
7. Khromova G., Kamalov I. and Makhamadalieva M. Development of a methodology for solving the equations of bending vibrations of the hydro friction damper of the electric train of disk type. *AIP Conference Proceedings*, 2656(1) (2022). <https://doi.org/10.1063/5.0108814>
8. Khromova G. A., Makhamadalieva M. A. Development of a mathematical model to justify rational parameters of the spring suspension of the high-speed electric train Afrosiab. // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 10(103). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14404>